

A EFICÁCIA DO CONTROLE PRÉVIO DAS DESPESAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19: UM ESTUDO QUALITATIVO NO RIO GRANDE DO SUL

 journal.nuped.com.br/index.php/congressoibda/article/view/rufinofilho2021

Autores

Ednaldo Tavares Rufino Filho Universidade Federal do Rio Grande do Sul
<https://orcid.org/0000-0002-4632-7573>

Palavras-chave:

Eficácia, Controle Prévio, Despesa Pública, Políticas Públicas, Covid-19

Resumo

A pandemia da COVID-19 questionou as estruturas dos países sobre diversos aspectos, emergindo novos riscos perante as dinâmicas adequações para combatê-la. Assim, exigiu que os entes federativos estaduais adotassem novas práticas de *accountability* e controle interno. Diante dessa perspectiva, realizou-se um estudo qualitativo, utilizando o método de *process tracing*, com objetivo de analisar os impactos da pandemia na Contadoria e Auditoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, com o seguinte recorte: a) Levantar informações sobre os arranjos institucionais; b) Analisar o processo de trabalho; c) Avaliar os resultados alcançados no ano de 2020. Constatou-se que a pandemia não interferiu na organização administrativa da instituição. Observou-se que o órgão atua *ex ante* no controle da despesa pública desde 1948, mas que não possui um modelo de atividades baseado em riscos. Os resultados financeiros alcançados podem ser atribuídos a um processo de trabalho consolidado, que obteve melhor desempenho com a adoção de ferramentas de tecnologia da informação, as quais contribuíram para aumentar a eficácia das ações preventivas. Portanto, o exercício do controle prévio é um instrumento eficaz na racionalização dos gastos públicos por possibilitar a orientação do gestor quanto ao regular exercício do *múnus* público e reduzir a probabilidade de desperdício de recursos, com isso permitir lastro financeiro para realização de outras políticas públicas ou aprimoramento das existentes.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

BENNETT, A. Process-tracing and causal inference. In: BRADY, H. E.; COLLIER, D. (Eds.). *Rethinking Social Inquiry*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2010. p. 207-219.

BRAGA, M.; CALDEIRA, D.; SABENÇA, S. Inovação em accountability no combate à Covid-19 no Brasil: Uma análise empírica do Controle Interno. Revista da CGU, v. 12, n. 22, 2020.

FILGUEIRAS, F. Burocracias do controle, controle da burocracia e accountability no Brasil. In: PIRES, R.; LOTTA, G.; OLIVEIRA, V. E. (Org.). Burocracia e políticas públicas no Brasil: interseções analíticas. Brasília: Ipea: Enap, 2018. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33720. Acesso em: 07 jul. 2020.

NEVES, C. B; NAVES, F. M. R. Controle concomitante de editais de licitação de obras como política pública de prevenção à corrupção. Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, Ano 19, n. 220, p. 20-32, jun. 2019. Disponível em: https://www.academia.edu/40395795/Controle_concomitante_de_editais_de_licita%C3%A7%C3%A3o_de_obras_como_pol%C3%ADtica_p%C3%BAblica_de_preven%C3%A7%C3%A3o_%C3%AO_corrup%C3%A7%C3%A3o. Acesso em: 09 jun. 2020.

OLIVEIRA, P.; ARAUJO, F. Auditoria Just-in-Time e Gestão de Riscos no Contexto da COVID-19: A Experiência do ICMBio. Revista da CGU, v. 13, n. 23, 2021.

RIBEIRO PINTO, J. I.; FERREIRA PINTO, R. N. Regimes jurídicos excepcionais nas contratações públicas e compliance em tempos de pandemia. Revista Controle - Doutrina E Artigos, v. 19, n. 1, p. 296-333, 2021. <https://doi.org/10.32586/rcda.v19i1.641>.

SCHETTINI, E. et al. Process Tracing nas ciências sociais: fundamentos e aplicabilidade. Brasília: ENAP, 2018.

Downloads

[DOI:10.5281/zenodo.](https://doi.org/10.5281/zenodo)

Publicado

13.10.2021

Licença

Copyright (c) 2021 Ednaldo Tavares Rufino Filho

Este trabalho está licenciado sob uma licença [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).